

ESTUDO DE CASO DAS HIDROVIAS BRASILEIRAS COM ÊNFASE NA EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE DE SOJA E MILHO NO ARCO NORTE

Adriano Teixeira Mendes, Fatec Zona Leste, adriano.mendes3@fatec.sp.gov.br

Allan Amaral Alves de Oliveira, Fatec Zona Leste, allan.oliveira12@fatec.sp.gov.br

Jorge Luiz Fonseca, Fatec Zona Leste, jorge.fonseca01@fatec.sp.gov.br

Paulo Rogério Candido, Fatec Zona Leste, paulo.candido7@fatec.sp.gov.br

Uillicre Jaquison da Silva, Fatec Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este trabalho tem como objetivo geral demonstrar as principais hidrovias brasileiras e sua importância, dando ênfase na evolução do transporte de milho e soja no arco norte e que o uso das hidrovias pode contribuir com a logística, levando a redução de custos. Observando os problemas atuais da logística, um deles é o elevado custo do transporte que geralmente é realizado pelo modal rodoviário levando a falta de competitividade. Outro problema é que o Brasil deixa de aproveitar o baixo custos de transporte em seus rios navegáveis para o escoamento de commodities como a soja e o milho, aumentando as possibilidades de distribuição desses produtos em mercado nacional e internacional. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse artigo foi por meio de pesquisa descritiva-quantitativa. Como esperado do resultado dessa pesquisa fica evidente que as hidrovias são de extrema importância para a logística e que a falta de investimento e desenvolvimento dificulta a utilização de rios navegáveis.

Palavras-chave. *Hidrovias. Transporte de commodities. Arco Norte.*

ABSTRACT. This work has as general objective to demonstrate the main Brazilian waterways and their importance, emphasizing the evolution of corn and soybean transport in the northern arc and that the use of waterways can contribute to logistics, leading to cost reduction. Observing the current problems of logistics, one of them is the high cost of transport that is usually carried out by the road modal leading to a lack of competitiveness, another problem is that Brazil fails to take advantage of its navigable rivers and they would be an effective and efficient way to the flow of commodities such as soy and corn, increasing the possibilities of distributing these products in national and international markets. The methodology used for the development of this article was through descriptive-quantitative research. As expected from the result of this research, it is evident that waterways are extremely important for logistics and that the lack of investment and development hinders the use of navigable rivers.

Keywords. *Waterways. Commodity transport. North Arch.*

1. INTRODUÇÃO

Uma das modalidades de transportes na logística com grande destaque é a hidrovia. São vias de transporte aquaviário, navegáveis através de intervenções ou obras de melhoria que as tornem viáveis e de uso contínuo, se tornando competitivas com os demais modais em escala empresarial (BOTTER E RIVA, 2009).

No final de 1950 o sistema organizacional passou por um crescimento econômico considerável seguido de recessão, fazendo com que as empresas trabalhem em cima de produtividade, com uma

boa logística de redução de custo, com competitividade e bons lucros (PLATT, 2015).

A rede hidroviária brasileira totaliza 42.742 km, sendo que, a maioria desses rios apresenta obstáculos naturais ou construídos (barragens desprovidas de eclusas) que reduzem esse valor para cerca de 28.000 km, sendo 18.300 km incluídos na Região Amazônica (BOTTER E RIVA, 2009).

Segundo Bússola (2021), ressalta que “investir no sistema hidroviário pode ser a solução para garantir a expansão da demanda do agronegócio e da indústria de mineração no Brasil”.

Segundo Neto, Paula e Pompermayer (2014), “mesmo havendo um elevado potencial para se aproveitar os rios e lagos no interior do país, para escoar a produção agrícola e mineral, diversos projetos hidroviários patinam na sua elaboração e implantação”.

O interesse do setor privado no empreendimento comercial, de maneira direta ou indireta, torna possível parcerias para recuperação e modernização das diversas vias de transporte, levando à redução dos custos que envolvem esse modal de transporte (ESTADÃO, 2018).

A problemática deste artigo é se as hidrovias podem contribuir com a logística?

Este estudo tem o objetivo demonstrar as principais hidrovias brasileiras e sua importância, dando ênfase na evolução do transporte de milho e soja no arco norte e que o uso das hidrovias pode contribuir com a logística.

Neste artigo, a abreviatura de ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para responder a questão de pesquisa foi realizado um estudo bibliográfico como, consulta de livros, revistas eletrônicas, jornais eletrônicos, sites governamentais e sites voltados para área de logística e assim demonstrar a importância da que as hidrovias possuem e sua contribuição para a logística.

As hidrovias são de extrema importância para a logística e podem contribuir de maneira significativa, com custos baixos e com sua alta capacidade de transportar toneladas de commodities, sendo assim ajudar com o escoamento de matéria prima que muitas vezes tem como destino o exterior.

2.1 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

O transporte hidroviário é a aquele em que se utiliza a água como meio de transporte de cargas e pessoas, o transporte lacustre é aquele onde o transporte é realizado em lagos e lagoas feito por barcos, balsas, embarcações entre outras. O fluvial onde o transporte realizado em rios tanto para transportar pessoas e cargas na maioria das vezes é realizado por barcos. O Marítimo é realizado em mares e oceanos transportando tanto cargas como pessoas em curtas e longas distâncias e é realizado por navios, transatlânticos, caravelas, barcos e etc (KEEDI, 2018).

De acordo com Paula e Silva (2022) afirma que, “o Brasil possui 174 portos privados e 37 portos públicos, contando a costa e o interior e 95% dos produtos brasileiros exportados passam por esses portos, tendo como principal commodity a soja”.

Segundo CNT (2019), “o Brasil desperdiça um enorme potencial hidroviário ao subutilizar os rios navegáveis de suas 12 regiões hidrográficas. Atualmente, dos 63 mil quilômetros que poderiam ser utilizados, praticamente dois terços não são”.

O transporte hidroviário é de extrema importância para locomoção de cargas como: café, açúcar, milho, trigo, entre outros. O transporte hidroviário amplia a maneira com que os produtos possam ser

escoados e distribuídos para outros estados do Brasil e outros países (PAULA E SILVA, 2022). Segundo Bruno (2020) “a falta de investimentos do governo federal em infraestrutura, nas últimas décadas, colocou a Hidrovia do Paraguai – corredor estratégico para potencializar economicamente o Estado – em um modal de baixo rendimento”.

2.2 ALGUMAS DAS PRINCIPAIS HIDROVIAS BRASILEIRAS

Dentre as hidroviadas presentes no Brasil algumas das principais são: hidrovia Araguaia-Tocantins, hidrovia São Francisco, hidrovia da Madeira e hidrovia Tietê-Paraná. Na Figura 1 temos a ilustração da hidrovia Araguaia-Tocantins.

Figura 1 – Hidrovia Araguaia-Tocantins

Fonte: Ministério da Infraestrutura (2021d)

Segundo Ministério da Infraestrutura (2021d), “a hidrovia do Tocantins-Araguaia é uma das principais vias de transporte do corredor Centro-Norte brasileiro. Por estar localizada no Cerrado, a maior região produtora de grãos do País”.

Ministério da Infraestrutura (2021d) afirma que a hidrovia do Tocantins-Araguaia, “é uma via navegável até a hidrovia do Amazonas, desde Barra do Garças (MT), no rio Araguaia, ou Peixe (TO), no rio Tocantins, até o porto de Vila do Conde, próximo a Belém (PA)”. Na Figura 2 temos uma imagem da hidrovia São Francisco.

Figura 2 – Hidrovia São Francisco

Fonte: Ministério da Infraestrutura (2021c)

Segundo Ministério da Infraestrutura (2021c), “a hidrovía do São Francisco é a via mais econômica de ligação entre o Centro-Sul e o Nordeste do País. Com 2.354 km de extensão, a hidrovía se estende pelos rios São Francisco, Paracatu, Grande e Corrente”.

Ministério da Infraestrutura (2021c) afirma que a hidrovía do São Francisco, “há muito tempo o rio São Francisco ocupa lugar de destaque no transporte aquaviário nacional, recebendo até mesmo a denominação de Rio da Integração Nacional durante o Regime Militar”. Na Figura 3 temos uma imagem da hidrovía da Madeira.

Figura 3 – Hidrovía da Madeira

Fonte: Ministério da Infraestrutura (2021a)

Segundo Ministério da Infraestrutura (2021a), “a hidrovía do Madeira é uma das mais importantes vias de transporte localizadas no chamado Corredor Logístico Norte. É, também, a segunda hidrovía mais importante do Norte, atrás apenas da hidrovía do Amazonas”.

Ministério da Infraestrutura (2021a) afirma que a hidrovía da Madeira, “permite a navegação de grandes comboios, com até 18 mil toneladas, mesmo durante a estiagem. A largura varia entre 440 metros e 9.900 metros, e a profundidade oscila de acordo com as estações seca e chuvosa”. Na Figura 4 temos a imagem da hidrovía Tietê-Paraná.

Figura 4 – Hidrovía Tietê-Paraná

Fonte: Ministério da Infraestrutura (2021b)

A hidrovía Tietê-Paraná é uma das principais hidrovias do Brasil, é uma importante rota de escoamento da produção agrícola de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, passando por Rondônia, Tocantins e Minas Gerais (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2021B).

Segundo Ministério da Infraestrutura (2021b), “situada entre as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, permite a navegação e, conseqüentemente, o transporte de cargas e de passageiros ao longo dos rios Paraná e Tietê”.

2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

A profundidade da hidrovía influi diretamente no volume transportado, sendo que, as hidrovias da região nordeste são privilegiadas, naturais e sem intervenções. Com um frete mais barato, que influencia diretamente nos custos logísticos de escoamento, reduzindo o preço dos produtos brasileiros, dando vantagem na competição pelo mercado externo. Por conta desses aspectos naturais, os rios do norte, em geral, exigem menos investimentos (JORNAL DA USP, 2021).

Teixeira (2019) ressalta que, “um comboio com quatro barcaças equivale a 160 carretas. No rio Madeira (AM) já foram feitas navegações com 20 barcaças levando 50 mil toneladas, o que representa duas mil carretas”.

A capacidade das operações na movimentação de cargas na área da cabotagem, geram ganhos com vantagens na redução de custos no menor consumo de combustíveis, no custo da tonagem

transportada e na redução de acidentes. Um transporte que necessita de 172 carretas de 35 toneladas ou 86 vagões de 70 toneladas, seria feito por uma única embarcação de 6 mil toneladas. Haveria também uma redução de emissão de poluentes, em virtude do uso de menos combustível (TEIXEIRA, 2018).

Elisângela Pereira Lopes, coordenadora de Assuntos Estratégicos da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA), fez uma análise do frete de caminhão de milho de Sapezal (MT) até Fortaleza (CE), sai por R\$ 478 por tonelada. E o custo do transporte por cabotagem custa R\$230 por tonelada, redução de 58,2 em relação ao rodoviário (ESTADÃO, 2021).

O modal hidroviário é muito sensível a mudanças no clima, isso porque é necessário o rio ter um nível mínimo para que as embarcações possam navegar e quando ocorre estiagens prolongadas causa conflitos sociais onde questões de como utilizar a água do rio são debatidas. Dentre esses usos estão: navegar, gerar energia ou para uso de outros usuários (CALCAGNOE, CAVALCANTI E DIANNI, 2019).

Calcagnoe, Cavalcanti e Dianni (2019) afirmam que “é muito importante controlar os processos químicos, às vezes alterados por poluição, às vezes, por intervenções, tanto para garantir a produção dos peixes, como para quem consome o peixe e a água do rio”.

Devemos ter cuidado com a biodiversidade aquática, com a poluição causada pelas hidrovias com as mudanças dos leitos dos rios, com o aprofundamento dos canais que remove sedimentos dos mesmos e causa problemas ambientais (CALCAGNOE, CAVALCANTI E DIANNI, 2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O conhecimento é adquirido a partir do emprego predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e informatizado, com pesquisa bibliográfica e testes para resolução de problemas (BARROS E LEHFELD, 2000).

A pesquisa descritiva tem como objetivo mostrar os processos que fazem parte do caso observado usando, porém, um grupo de categorias e vários tipos de classificação (CERVO E BERVIAN, 2002).

A busca constante por melhorias é feita quase que diariamente. O emprego do método quantitativo, por meio da análise da coleta de informações e o tratamento delas com o uso de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O gráfico 1 aponta um crescimento na utilização do Arco Norte como alternativa ao escoamento de commodities, gerando maior competitividade e menor distância entre os portos da Ásia e Europa (ANTAQ, 2021). Nos gráficos 1, 2 e 3 pode-se observar a evolução histórica do transporte de soja e milho realizado em hidrovias do Arco Norte.

No Gráfico 1 temos o resultado do levantamento feito pela ANTAQ de uma comparação feita entre o Arco Norte e outros corredores a respeito do transporte de milho em milhões de toneladas realizada em hidrovias.

Gráfico 1 – Comparação transporte de milho em hidrovias

Fonte: Adaptado de ANTAQ (2021)

No Gráfico 2 temos o resultado do levantamento feito pela ANTAQ de uma comparação feita entre o Arco Norte e outros corredores a respeito do transporte de soja em milhões de toneladas realizada em hidrovias.

Gráfico 2 – Comparação transporte de soja em hidrovias

Fonte: Adaptado de ANTAQ (2021)

No Gráfico 3 temos o resultado do levantamento feito pela ANTAQ de uma comparação feita entre o Arco Norte e outros corredores a respeito do transporte de soja e milho em conjunto em milhões de toneladas realizada em hidrovias.

Gráfico 3 – Comparação transporte de soja e milho em hidrovias

No Gráfico 3 fica claro a evolução do Arco Norte com o passar do tempo, no ano de 2020 alcançou incríveis de 50% de participação nacional no transporte de soja e milho em hidrovias nacionais.

5. CONCLUSÃO

Conforme mencionado neste artigo, o objetivo foi demonstrar a importância da hidrovia do Arco Norte no escoamento de commodities, dando ênfase na evolução do transporte de milho e soja e que o uso de hidrovias pode contribuir com a logística. Porém no decorrer da pesquisa foi constatado que por falta de investimento e desenvolvimento o Brasil deixa de aproveitar de seus rios navegáveis que é uma boa opção para o escoamento de commodities para reduzir o alto custo de transporte que geralmente é realizado por modal rodoviário.

Em geral, a pesquisa começa dando uma breve introdução do que é o transporte hidroviário e um panorama no Brasil, logo em seguida as principais hidrovias e as vantagens e desvantagens do transporte hidroviários e que seu uso pode levar no aumento da competitividade tanto em mercado nacional e internacional.

Nesta investigação o objetivo principal do presente estudo foi determinar que as hidrovias são de extrema importância para a logística e que através dela pode-se solucionar alguns problemas que fazem empresas perderem competitividade tanto em mercado nacional e internacional. A pesquisa partiu da hipótese de que o baixo uso do modal hidroviário é um dos responsáveis pelo alto custo do transporte, principalmente de commodities e é possível afirmar que o baixo uso de hidrovias acaba levando a perda de competitividade devido à baixa eficiência e eficácia dos outros modais.

Esta pesquisa amplia o nosso conhecimento da importância do investimento e desenvolvimento do modal hidroviário e servirá como base para futuros estudos relacionados a perda de competitividade de empresa exportadoras de commodities e vendedores nacionais. Esta pesquisa tem várias aplicações práticas. Em primeiro ela demonstra a importância do desenvolvimento do modal para que as empresas possam utilizá-lo, onde é possível aumentar a eficiência e eficácia do transporte de commodities.

Uma limitação deste estudo é que não se sabe se as hidrovias podem solucionar todos os problemas

que afetam o transporte de commodities. O pequeno tamanho da amostra limitou o aprofundamento de todas as alternativas que podem ser utilizadas para solução desses problemas.

AGRADECIMENTOS

Ao professor Uillicre Jaquison da Silva, por ter sido nosso orientador e ter desempenhado tal função com dedicação.

REFERÊNCIAS

ANUÁRIO Estatístico Aquaviário - 2020 : Apresentação. **ANTAQ**, [S. l.], 2021. Disponível em: <http://sophia.antaq.gov.br/index.asp?codigo_sophia=28147>. Acesso em: 07 setembro 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023**: Informação e documentação: Referências: Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BARROS, A. J. da S.; LEHFELD, N. A. de S. **Fundamentos de metodologia científica**. 2. ed. São Paulo: Person Makron Books, 2000.

BOTTER, R. C.; RIVA, J. C. T. **Tópicos estratégicos para investimentos em CT&I nos setores de transporte aquaviário e de construção naval**. Distrito Federal: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2009.

BRASIL desperdiça dois terços do seu potencial hidroviário. **CNT**, [S. l.], 02 set. 2019. Disponível em: <<https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/brasil-desperdica-dois-tercos-do-potencial-hidroviario>>. Acesso em: 24 agosto 2022.

BRUNO, B. Sem investimentos, hidrovias entra em colapso com seca e reduz exportações. **Portal do Governo de Mato Grosso do Sul**, [S. l.], 18 ago. 2020. Disponível em: <<http://www.ms.gov.br/sem-investimentos-hidrovias-entra-em-colapso-com-seca-e-reduz-exportacoes/>>. Acesso em: 03 setembro 2022.

BÚSSOLA. Hidrovias devem ser solução para expansão do agronegócio, diz Schettino. **Exame**, [S. l.], 11 ago. 2021. Disponível em: <<https://exame.com/bussola/hidrovias-devem-ser-solucao-para-expansao-do-agronegocio-diz-schettino/>>. Acesso em: 30 agosto 2022.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. **Metodologia científica**. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CALCAGNO, L.; CAVALCANTI, L.; DIANNI, C. Hidrovias brasileiras são desconsideradas pelo poder público. **Correio Braziliense**, [S. l.], 29 jul. 2019. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/07/29/interna-brasil,774337/hidrovias-brasileiras.shtml>>. Acesso em: 24 agosto 2022.

CABOTAGEM pode baratear custos de transporte do agronegócio. **Estadão**, [S. l.], 12 fev. 2021. Canal Agro. Disponível em: <<https://summitagro.estadao.com.br/noticias-do-campo/cabotagem-pode-baratear-custos-de-transporte-do-agronegocio/>>. Acesso em: 24 agosto 2022.

JORNAL DA USP. **Investimento em hidrovias pode diminuir custo de transporte dos produtos brasileiros**. [S. l.], 20 mai. 2021. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/atualidades/investimento-em-hidrovias-pode-diminuir-custo-de-transporte-dos-produtos-brasileiros/>>. Acesso em: 28 agosto 2022.

KEEDI, S. **Logística de Transporte Internacional**. 6. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2018.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. **Hidrovia do Madeira**. [S. l.], 10 nov. 2021a. Disponível em: <<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/aquaviario/hidrovia-do-madeira>>. Acesso em: 07 setembro 2022.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. **Hidrovia do Paraná-Tietê**. [S. l.], 10 nov. 2021b. Disponível em: <<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/aquaviario/hidrovia-do-tiete-parana>>. Acesso em: 16 setembro 2022.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. **Hidrovia do São Francisco**. [S. l.], 10 nov. 2021c. Disponível em: <<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/aquaviario/hidrovia-do-sao-francisco>>. Acesso em: 02 setembro 2022.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. **Hidrovia do Tocantins – Araguaia**. [S. l.], 10 nov. 2021d. Disponível em: <<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/aquaviario/hidrovia-do-tocantins-araguaia>>. Acesso em: 27 agosto 2022.

NETO, C. A. S. C.; PAULA, J. M. P.; POMPERMAYER, M. F. Hidrovias no Brasil: Perspectiva Histórica, Custos e Institucionalidade. **IPEA**, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2714/1/TD_1931.pdf>. Acesso em: 24 agosto 2022.

O setor privado está pronto para impulsionar a infraestrutura. **Estadão**, [S. l.], 04 out. 2018. Blue Studio. Disponível em: <<http://patrocinados.estadao.com.br/ccr/o-setor-privado-esta-pronto-para-impulsionar-a-infraestrutura/>>. Acesso em: 15 novembro 2022.

PAULA, P.; SILVA, M. O transporte hidroviário no Brasil. **Liga Naval UFRJ**, [S. l.], 2022. Disponível em: <<https://liganaval.poli.ufrj.br/index.php/2021/03/04/o-transporte-hidroviario-no-brasil/>>. Acesso em: 24 agosto 2022.

PLATT, A. A. **Logística e Cadeia de Suprimentos**. 3. ed. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração/UFSC, 2015.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. São Paulo: Editora Atlas, 1999.

TEIXEIRA, C. Falta investimento no sistema hidroviário brasileiro. **CNT**, [S. l.], 06 nov. 2019. Disponível em: <<https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/falta-investimento-no-sistema-hidroviario-brasileiro>>. Acesso em: 28 agosto 2022.

TEIXEIRA, C. A. N. et al. Navegação de cabotagem brasileira. **BNDES Setorial**, Rio de Janeiro, n. 47 , p. [391]-435, mar. 2018.